

AVDATABR: Uma Base de Dados Aberta do Transporte Aéreo Brasileiro

Alessandro V. M. Oliveira[†]

Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos, Brasil

[†] Corresponding author. Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Praça Marechal Eduardo Gomes, 50. 12.280-250 - São José dos Campos, SP - Brasil.

E-mail address: alessandro@ita.br.

Resumo: O presente trabalho descreve uma base de dados aberta do transporte aéreo brasileiro, compilada pelo Núcleo de Economia do Transporte Aéreo do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Esta base é desenvolvida a partir de dados públicos, obtidos nos sites oficiais dos órgãos responsáveis pela regulação e monitoramento do transporte aéreo no Brasil, além de fontes de dados econômicos e socioeconômicos brasileiros. A iniciativa visa disseminar conhecimento por meio da disponibilização da base compilada em repositório de dados abertos, contribuindo assim com a transparência da indústria.

Palavras-chave: transporte aéreo, estatísticas, dados abertos.

I. INTRODUÇÃO

Desde a sua criação por meio da Lei nº 11.182 de 27/09/2005, e formal constituição em 2006, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) tem sido um marco na evolução da indústria de transporte aéreo no Brasil, caracterizando-se por um aumento constante na transparência de informações, dados e estatísticas, em geral coletados das próprias companhias aéreas. Substituindo o Departamento de Aviação Civil, uma entidade militar, a ANAC ampliou as práticas de divulgação de dados em conformidade com as exigências da Organização de Aviação Civil Internacional (ICAO), incluindo a publicação de anuários estatísticos. Com o desenvolvimento da internet e a expansão da infraestrutura de dados, o acesso a uma vasta quantidade de dados, agora considerados big data do setor de aviação brasileiro, tornou-se disponível através do seu portal. Instituições como a Secretaria de Aviação Civil (SAC) e o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) também adotaram abordagens similares. Esse aumento na disponibilidade de informações beneficia diretamente consumidores, analistas de mercado, investidores, acadêmicos e a imprensa, fornecendo recursos valiosos para todos aqueles interessados no setor aéreo, um componente vital da economia do país. Vide Salgado e Oliveira (2012) para uma discussão sobre bases de dados do transporte aéreo.

Capitalizando sobre a ampla divulgação de dados pelo governo, o Núcleo de Economia do Transporte Aéreo do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (NECTAR-ITA) desenvolveu um portal que serve como um ponto de acesso centralizado para informações estatísticas gratuitas online, dados e recursos adicionais sobre aviação no Brasil – a página AVSTATS-Brasil. Este portal reúne links diretos para sites de autoridades do setor, simplificando a busca de informações diversas para pesquisadores, especialistas da indústria e o público em geral. Importante notar que a página requer manutenção permanente, dado que os links oficiais brasileiros são alterados ocasionalmente por conta de reformas administrativas governamentais. O desenvolvimento e manutenção da página é uma iniciativa importante na

estabilidade e facilitação do acesso aos dados, com promoção da transparência do setor de aviação.

No início de 2024, o NECTAR-ITA avançou nas iniciativas de disponibilização de dados ao grande público com o lançamento da base de dados AVDATABR. Essa base de dados secundários advém das mesmas informações públicas disponibilizada pelo AVSTATS-Brasil. Entretanto, trata-se de uma base própria, sendo manuseada, tratada e compilada como forma de alavancar pesquisas e estudos do setor. Sendo base de dados abertos, está disponível a pesquisadores, estudantes e interessados pela aviação brasileira. A base foi inicialmente formada por uma versão agregada ao nível dos pares de aeroportos, devendo ser ampliada com o passar do tempo. Os dados são disponibilizados no Portal de Dados Abertos Harvard Dataverse.

O presente trabalho visa apresentar a Base de Dados AVDATABR, detalhar suas fontes e as variáveis disponíveis. Visa também ilustrar como a mesma pode ser utilizada em um estudo acadêmico. O trabalho está assim organizado: Na Seção II a estrutura da base de dados é descrita, sendo apresentadas as fontes utilizadas. Na Seção III, as variáveis disponíveis são detalhadas. Na Seção IV, é apresentado um exemplo de uso da base. Por fim, na Seção VI, são apresentadas as conclusões.

II. FONTES DOS DADOS DE ECONOMIA E OPERAÇÕES DO TRANSPORTE AÉREO BRASILEIRO

A principal fonte de dados referentes à indústria do transporte aéreo enquanto um mercado composto por companhias aéreas e passageiros é a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). A ANAC é uma das agências reguladoras federais brasileiras. Foi criada em 2005 para regular e fiscalizar as atividades de aviação civil, bem como a infraestrutura aeronáutica e aeroportuária no Brasil. Foi criada pela Lei Nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, e pelo Decreto Nº 5.731, de 20 de março de 2006. A Agência é responsável pela regulação, fiscalização e certificação de aeronaves, empresas, fabricantes, organizações de manutenção de aeronaves, aeródromos, escolas e profissionais de aviação civil. O órgão governamental trabalha para garantir a segurança e a segurança da aviação civil e para melhorar a qualidade dos serviços, fomentando um mercado competitivo.

A ANAC atualmente está vinculada ao Ministério de Portos e Aeroportos. No entanto, ela não é hierarquicamente subordinada ao Ministério e possui independência administrativa, autonomia financeira e mandato fixo para seus diretores. É um órgão independente, possui mais autonomia administrativa e financeira do que um órgão diretamente ligado à administração direta do governo federal. Uma de suas prerrogativas é a de se normatizar internamente, estabelecendo seu próprio organograma de forma autônoma. A ANAC mantém um Portal de Dados Abertos em português, visando democratizar o uso dos dados e diminuir a assimetria de

informação entre o setor de aviação civil e o cidadão. Diversos temas compõem esse portal, como aspectos da regulamentação, segurança operacional e fiscalização do setor.

Em sua página, a ANAC mantém um conjunto de dados e estatísticas referentes ao mercado do transporte aéreo, aeronaves aeroportos, passageiros, pessoal da aviação civil, segurança operacional e drones. No que diz respeito ao mercado da aviação comercial, os dados são coletados das empresas aéreas, conforme a regulamentação vigente. Os dados fornecidos apoiam a elaboração de políticas públicas, direcionamento de investimentos e decisões mercadológicas, como prospecção de mercado e planejamento de frota, sendo utilizados por entidades públicas e privadas. Antes da publicação, os dados são auditados para garantir sua precisão.

São diversos estudos que utilizam as bases de dados públicas do transporte aéreo brasileiro, como por exemplo, Oliveira (2003, 2008), Bettini & Oliveira (2008), Costa, Lohmann & Oliveira (2010), Huse & Oliveira (2012), Salgado & Oliveira (2012), Melo Filho et al. (2014), Bendinelli, Bettini & Oliveira (2016), Bettini & Oliveira (2016), Oliveira, Lohmann & Costa (2016), Rolim, Bettini & Oliveira (2016), Marques Junior, Eller & Oliveira (2018), Miranda & Oliveira (2018), Bettini, Silveira & Oliveira (2018), Oliveira & Oliveira (2018), Narcizo, Oliveira & Dresner (2020), Oliveira et al. (2020), Brito, Oliveira & Dresner (2021), de Oliveira & Oliveira (2021), de Oliveira, Oliveira & Lohmann (2021), Eufrásio, Eller & Oliveira (2021), Oliveira et al. (2021), Santos, Oliveira & Aldrighi (2021), Oliveira, Caliarri & Narcizo (2022), Oliveira & Oliveira (2022), Almeida & Oliveira (2023), Oliveira, Oliveira & Vassallo (2023), Turolla, Vassallo & Oliveira (2008).

A seguir, apresentamos detalhes das principais referências de dados do transporte aéreo disponibilizados ao público no Brasil, e que foram utilizados na elaboração da Base de Dados AVDATA-BR.

Anuário do Transporte Aéreo

O Anuário do Transporte Aéreo, iniciado em 1972 pelo Departamento de Aviação Civil (DAC) do Brasil, começou como uma continuação de esforços anteriores para compilar dados estatísticos e econômicos vitais para o setor aéreo. Com o passar do tempo, especificamente na década de 80, o formato do Anuário foi revisado, resultando em dois volumes separados: um dedicado aos dados estatísticos, como informações sobre tráfego e frota, e outro focado em aspectos econômicos, abrangendo receitas, despesas e resultados financeiros das companhias aéreas. Hoje, a elaboração e distribuição do Anuário estão a cargo da Gerência de Acompanhamento de Mercado (GEAC) da ANAC, que garante a precisão das informações através de uma série de auditorias antes da publicação. Esses dados não só desempenham um papel crucial no planejamento e desenvolvimento de estratégias para o avanço do transporte aéreo, mas também fornecem uma base sólida para a tomada de decisões por partes interessadas públicas e privadas, orientando investimentos e políticas públicas, além de facilitar a prospecção de mercado e o planejamento estratégico das empresas aéreas..

Relatório Demanda e Oferta do Transporte Aéreo

O Relatório de Demanda e Oferta do Transporte Aéreo tem como objetivo monitorar as variações na oferta e demanda de passageiros e cargas, os fatores de ocupação das aeronaves e a participação de mercado das companhias aéreas. Além disso, visa fornecer informações para estudos sobre a indústria de transporte aéreo no Brasil. Inclui dados sobre voos regulares e

não regulares correspondentes ao mês de referência, acumulados nos últimos 12 meses, e a série histórica mensal de indicadores.

Base de Dados Estatísticos do Transporte Aéreo – Dados Agregados e Microdados

Essa base possui informações de oferta e demanda de transporte aéreo em dois níveis de dados: agregado (par de aeroportos/companhia aérea/mês) e desagregado ("microdados estatísticos", com informações do voo/par de aeroportos/companhia aérea). Nos microdados são encontrados dados reais de operações, mas não dados de plano de voo.

Os microdados possuem dois tipos de recortes: "etapa básica" ("flight stage") e "etapa combinada" ("on flight origin and destination – OFOD"). A etapa básica tem como unidade de análise as aeronaves (um pouso e uma decolagem), oferecendo informações sobre o conteúdo embarcado (passageiros, bagagem, carga, e correio), o consumo de combustível, dentre outros. Já etapa combinada tem como unidade de análise os fluxos de passageiro, agregando esses fluxos em pares de aeroportos de início e fim de viagem feitos a bordo da mesma aeronave, independentemente das escalas eventualmente feitas. Na etapa combinada são perdidos parcialmente dados de passageiros em conexões, ou seja aqueles que efetuam embarque e reembarque, com troca de aeronaves durante a viagem do passageiro. Entretanto, devido a um código contido na informação repassada à ANAC (o chamado código "Contran"), é possível contabilizar o número de passageiros a bordo que trocaram de aeronaves, sem saber exatamente qual o seu destino final.

Os dados estatísticos são cruciais para se entender as demandas do mercado, os padrões de viagem e informar o planejamento estratégico e o desenvolvimento de serviços das companhias aéreas, refletindo uma abordagem mais centrada no cliente e na otimização de rotas. Essas bases de dados estão disponíveis desde 2000 no site da ANAC.

Microdados de Tarifas Aéreas Comercializadas

Microdados de Tarifas Aéreas Comercializadas: essa base contém o número de passagens aéreas vendidas para cada preço oferecido pelas companhias aéreas regulares no Brasil em um dado mês. Assim, o nível de detalhamento dos dados é o preço/companhia aérea/mês. Por não ser uma amostra de passagens aéreas, como a da pesquisa DB1B coletada pelo Departamento de Transportes dos Estados Unidos, essa base não contém outros atributos das passagens comercializadas além da informação do valor do preço e o número de passagens; por exemplo, não se sabe a antecedência que cada passagem aérea foi adquirida. Além disso, a unidade temporal de análise sempre é o mês da venda da passagem aérea, e não da viagem efetiva.

Essa base de dados está disponível desde 2002 no site da ANAC. Entretanto, até junho de 2010, os dados representavam uma seleção de pares de aeroportos domésticos brasileiros. A partir de julho de 2010, a abrangência desses dados foi ampliada para constituir a totalidade dos pares de aeroportos domésticos e internacionais.

Demonstrações Contábeis de Empresas Aéreas Brasileiras

As Resoluções ANAC nº 342/2014 e nº 454/2017 estabelecem a obrigatoriedade de divulgação, no site da ANAC, das demonstrações contábeis trimestrais e anuais das empresas brasileiras de transporte aéreo público regular e não regular, excluindo-se as operações de táxi-aéreo. Estas demonstrações, que incluem o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Notas

Explicativas, Relatório de Administração e o Relatório do Auditor Independente, são apresentadas à ANAC e disponibilizadas ao público. A partir de 20 de dezembro de 2017, com a entrada em vigor da Resolução ANAC nº 454/2017, a apresentação do Relatório de Revisão das Informações Trimestrais passou a ser exigida somente para o 2º trimestre e apenas por empresas de transporte aéreo de passageiros com participação de mercado considerada relevante, definida como igual ou superior a 1% do total de passageiros-quilômetros pagos ou de toneladas-quilômetros pagos transportados no mercado doméstico ou internacional. Essas informações permitem análises detalhadas sobre a saúde financeira, operacional e expectativas futuras das empresas aéreas, contribuindo para a transparência e planejamento estratégico no setor aéreo.

Voo Regular Ativo (VRA) - Histórico de Voos

O Voo Regular Ativo (VRA) é uma base de dados mantida pela ANAC, contendo informações detalhadas sobre voos operados por empresas de transporte aéreo, incluindo cancelamentos e horários reais de operação. Essa base de dados é disponibilizada ao público em formato csv, organizada mensalmente, com o objetivo de facilitar a realização de estudos e análises sobre a aviação civil. As informações presentes no VRA referem-se tanto a voos previstos para o mês em análise quanto a voos não previstos que, por ventura, ocorreram no mesmo período.

Para uma consulta eficiente ao VRA, é importante notar que as informações são apresentadas por meio de siglas e códigos, visando a compactação dos dados para uma visualização adequada. Links específicos são fornecidos para acessar as siglas das empresas aéreas e dos aeroportos, além de uma ferramenta de consulta para voos passados. Adicionalmente, detalhes sobre o Dígito Identificador (DI) e o Tipo de Linha podem ser encontrados na descrição das variáveis conforme a Resolução nº 191, com informações complementares disponíveis na Instrução de Aviação Civil 1504 para dados anteriores a abril de 2020.

Sistema de Registro de Operações (SIROS)

A operacionalização dos serviços de transporte aéreo no Brasil exige um registro prévio junto à ANAC, sendo este registro efetuado por temporada, divididas em verão e inverno, de acordo com um calendário de atividades divulgado antecipadamente. As companhias aéreas são obrigadas a negociar com os operadores aeroportuários e com o Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea (CGNA) a disponibilidade da infraestrutura aeroportuária e aeronáutica necessária para suas operações na temporada correspondente. Concluído o acordo, é necessário registrar as operações de voo no Sistema de Registro de Operações (SIROS).

As empresas têm a possibilidade de registrar operações para temporadas futuras mesmo sem a garantia da infraestrutura necessária, devendo, no entanto, assegurar e, se necessário, ajustar esses registros até 30 dias antes do início da temporada, conforme estabelecido na regulamentação aplicável. É importante ressaltar que somente podem ser comercializados os serviços aéreos que tenham sido devidamente registrados para a temporada em questão ou para temporadas futuras. Este processo de registro é detalhado e normatizado pela Resolução nº 440, de 09 de agosto de 2017, e regulamentado posteriormente pela Portaria nº 2.177, de agosto de 2020.

Contratando o SIROS com o VRA, temos que o primeiro é uma plataforma desenvolvida pela Agência Nacional de

Aviação Civil (ANAC) para o registro de todos os tipos de serviços aéreos comerciais, como voos domésticos e internacionais, regulares e não regulares, além de serviços de transporte de passageiros e carga. Por outro lado, o VRA é uma base de dados que reúne informações sobre os voos realizados por empresas de transporte aéreo regular, incluindo detalhes sobre atrasos, antecipações, cancelamentos e os horários em que os voos ocorreram. O SIROS permite a consulta de voos planejados, oferecendo uma visão geral das operações aéreas previstas, enquanto o VRA foca no histórico de voos, apresentando dados sobre a execução efetiva desses voos, incluindo eventuais alterações nas operações planejadas. Assim, enquanto o SIROS serve como um registro prévio de todas as operações de voo planejadas, o VRA oferece um histórico detalhado das operações de voo que efetivamente ocorreram.

Registro Aeronáutico Brasileiro

O RAB é uma base contém informações detalhadas das aeronaves utilizadas na aviação brasileira, como o proprietário, a matrícula, a categoria e o número de série. Possui informações operacionais importantes, como o modelo, o peso máximo de decolagem e número de assentos, dentre outros. Os dados engloba a aviação comercial, mas não são restritos a esse subconjunto da indústria. Os dados de aeronaves permitem alimentar informações sobre a evolução da frota aérea brasileira ao longo dos anos, e podem ser cruzados com a Base de Dados Estatísticos e a série histórica do VRA a partir dos códigos de registro das aeronaves e número do voo.

III. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho visou apresentar o AVSTATS-BR, uma base de dados aberta do transporte aéreo brasileiro, compilada pelo Núcleo de Economia do Transporte Aéreo do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Esta base é desenvolvida a partir de dados públicos, obtidos nos sites oficiais dos órgãos responsáveis pela regulação e monitoramento do transporte aéreo no Brasil, além de fontes de dados econômicos e socioeconômicos brasileiros. A iniciativa visa disseminar conhecimento por meio da disponibilização da base compilada em repositório de dados abertos, contribuindo assim com a transparência da indústria

A criação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) em 2005 significou uma transformação na indústria de transporte aéreo brasileira, promovendo uma era de maior transparência e acesso a informações, dados e estatísticas. Através do avanço da internet e das tecnologias de informação, instituições como ANAC, Secretaria de Aviação Civil (SAC) e Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) passaram a disponibilizar uma vasta gama de dados, beneficiando consumidores, analistas, investidores e acadêmicos. O NECTAR-ITA, por meio do portal AVSTATS-Brasil, e a partir de 2024, com a base de dados AVDATABR, acompanha esse movimento, oferecendo um ponto de acesso centralizado para informações estatísticas gratuitas online, facilitando pesquisas e análises sobre o setor aéreo brasileiro.

IV. RECURSOS

Dados:

https://dataverse.harvard.edu/api/access/datafile/avdat_abr_cp_cae/8171526

Acesso:

<http://www.nectar.ita.br/avstats/>
http://www.nectar.ita.br/avstats/anac_yearbook.html
http://www.nectar.ita.br/avstats/anac_demsup.html

http://www.nectar.ita.br/avstats/anac_statdata.html
http://www.nectar.ita.br/avstats/anac_airfares.html
http://www.nectar.ita.br/avstats/anac_statements.html
http://www.nectar.ita.br/avstats/anac_vra.html
http://www.nectar.ita.br/avstats/anac_rab.html
http://www.nectar.ita.br/avstats/anac_siros.html

AGRADECIMENTOS

O autor agradece à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), concessão n. 2020-06851, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), número de concessão 305439/2021-9. O autor também agradece aos colegas de ITA Mauro Caetano, Marcelo Guterres, Evandro Silva, Giovanna Ronzani, Rogéria Arantes, Cláudio Jorge Pinto Alves, Mayara Murça, Paulo Ivo Queiroz. Todos os erros são atribuídos ao autor.

REFERÊNCIAS

- Almeida, E. E., & Oliveira, A. V. M. (2023). An econometric analysis for the determinants of flight speed in the air transport of passengers. *Scientific Reports*, 13(1), Artigo 1. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-30703-y>
- Bendinelli, W. E., Bettini, H. F. A. J., & Oliveira, A. V. M. (2016). Airline delays, congestion internalization and non-price spillover effects of low cost carrier entry. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 85, 39–52. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2016.01.001>
- Bettini, H. F. A. J., & Oliveira, A. V. M. (2008). Airline capacity setting after re-regulation: The Brazilian case in the early 2000s. *Journal of Air Transport Management*, 14(6), 289–292. <https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2008.04.006>
- Bettini, H. F. A. J., & Oliveira, A. V. M. (2016). Two-sided platforms in airport privatization. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 93, 262–278. <https://doi.org/10.1016/j.tre.2016.06.003>
- Bettini, H. F. A. J., Silveira, J. M. F. J., & Oliveira, A. V. M. (2018). Estimating strategic responses to the march of a low cost carrier to primary airports. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 109, 190–204. <https://doi.org/10.1016/j.tre.2017.11.004>
- Brito, I. R. S., Oliveira, A. V. M., & Dresner, M. E. (2021). An econometric study of the effects of airport privatization on airfares in Brazil. *Transport Policy*, 114, 338–349. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2021.10.015>
- Costa, T. F. G., Lohmann, G., & Oliveira, A. V. M. (2010). A model to identify airport hubs and their importance to tourism in Brazil. *Research in Transportation Economics*, 26(1), 3–11. <https://doi.org/10.1016/j.retrec.2009.10.002>
- de Oliveira, R. P., & Oliveira, A. V. M. (2021). Financial distress, survival network design strategies, and airline pricing: An event study of a merger between a bankrupt FSC and an LCC in Brazil. *Journal of Air Transport Management*, 92, 102044. <https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2021.102044>
- de Oliveira, R. P., Oliveira, A. V. M., & Lohmann, G. (2021). A Network-Design Analysis of Airline Business Model Adaptation in the Face of Competition and Consolidation. *Transportation Science*, 55(2), 532–548. <https://doi.org/10.1287/trsc.2020.1025>
- Eufrásio, A. B. R., Eller, R. A. G., & Oliveira, A. V. M. (2021). Are on-time performance statistics worthless? An empirical study of the flight scheduling strategies of Brazilian airlines. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 145, 102186. <https://doi.org/10.1016/j.tre.2020.102186>
- Huse, C., & Oliveira, A. V. M. (2012). Does Product Differentiation Soften Price Reactions to Entry? Evidence from the Airline Industry. *Journal of Transport Economics and Policy*, 46(2), 189–204. <https://www.jstor.org/stable/24396362>
- Marques Junior, C. H., Eller, R. de A. G., & Oliveira, A. V. M. (2018). Are passengers less willing to pay for flying turboprops? An empirical test of the “turbo aversion hypothesis”. *Journal of Air Transport Management*, 73, 58–66. <https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2018.08.005>
- Melo Filho, C. R., Salgado, L. H., Sato, R. C., & Oliveira, A. V. M. (2014). Modeling the effects of wage premiums on airline competition under asymmetric economies of density: A case study from Brazil. *Journal of Air Transport Management*, 36, 59–68. <https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2013.12.010>
- Miranda, V. A. P., & Oliveira, A. V. M. (2018). Airport slots and the internalization of congestion by airlines: An empirical model of integrated flight disruption management in Brazil. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 116, 201–219. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2018.06.008>
- Narcizo, R. R., Oliveira, A. V. M., & Dresner, M. E. (2020). An empirical model of airline fleet standardization in Brazil: Assessing the dynamic impacts of mergers with an events study. *Transport Policy*, 97, 149–160. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2020.05.021>
- Oliveira, A. V. M. (2003). Simulating revenue management in an airline market with demand segmentation and strategic interaction. *Journal of Revenue and Pricing Management*, 1(4), 301–318. <https://doi.org/10.1057/palgrave.rpm.5170035>
- Oliveira, A. V. M. (2008). An empirical model of low-cost carrier entry. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 42(4), 673–695. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2008.01.025>
- Oliveira, A. V. M., Caliari, T., & Narcizo, R. R. (2022). An empirical model of fleet modernization: On the relationship between market concentration and innovation adoption by airlines. *Research in Transportation Business & Management*, 43, 100704. <https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2021.100704>
- Oliveira, A. V. M., & Huse, C. (2009). Localized competitive advantage and price reactions to entry: Full-service vs. low-cost airlines in recently liberalized emerging markets. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 45(2), 307–320. <https://doi.org/10.1016/j.tre.2008.09.003>
- Oliveira, A. V. M., Lohmann, G., & Costa, T. G. (2016). Network concentration and airport congestion in a post de-regulation context: A case study of Brazil 2000–2010. *Journal of Transport Geography*, 50, 33–44. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2015.01.001>
- Oliveira, A. V. M., Narcizo, R. R., Caliari, T., Morales, M. A. V., & Prado, R. (2021). Estimating fuel-efficiency while accounting for dynamic fleet management: Testing the effects of fuel price signals and fleet rollover. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 95, 102820. <https://doi.org/10.1016/j.trd.2021.102820>
- Oliveira, A. V. M., Oliveira, B. F., & Vassallo, M. D. (2023). Airport service quality perception and flight delays: Examining the influence of psychosituational latent traits of respondents in passenger satisfaction surveys. *Research in Transportation Economics*, 102, 101371. <https://doi.org/10.1016/j.retrec.2023.101371>
- Oliveira, B. F., & Oliveira, A. V. M. (2022). An empirical analysis of the determinants of network construction for Azul Airlines. *Journal of Air Transport Management*, 101, 102207. <https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2022.102207>
- Oliveira, M. V. R., & Oliveira, A. V. M. (2018). What drives effective competition in the airline industry? An empirical model of city-pair market concentration. *Transport Policy*, 63, 165–175. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2017.12.021>
- Oliveira, R. P., Oliveira, A. V. M., Lohmann, G., & Bettini, H. F. A. J. (2020). The geographic concentrations of air traffic and economic development: A spatiotemporal analysis of their association and decoupling in Brazil. *Journal of Transport Geography*, 87, 102792. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2020.102792>
- Rolim, P. S. W., Bettini, H. F. A. J., & Oliveira, A. V. M. (2016). Estimating the impact of airport privatization on airline demand: A regression-based event study. *Journal of Air Transport Management*, 54, 31–41. <https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2016.03.019>
- Santos, L. J., Oliveira, A. V. M., & Aldrighi, D. M. (2021). Testing the differentiated impact of the COVID-19 pandemic on air travel demand considering social inclusion. *Journal of Air Transport Management*, 94, 102082. <https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2021.102082>
- Salgado, L. H., & Oliveira, A. V. (2012). Assimetrias de informação e o provimento obrigatório de dados de firmas reguladas: estudo de caso do transporte aéreo. *Journal of Transport Literature*, 6, 204–238.
- Turolla, F. A., Vassallo, M. D., & Oliveira, A. V. M. de. (2008). Intermodal Competition in the Brazilian Interstate Travel Market. *Economic Analysis Review*, 23(1), 21–33.

Communications in Airline Economics Research (CAER) é uma publicação de acesso aberto de artigos acadêmicos do Núcleo de Economia do Transporte Aéreo, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) (NECTAR-ITA). Essa série de estudos está voltada para análises dos aspectos econômicos da indústria de transporte aéreo no Brasil. Os trabalhos publicados na CAER são produzidos seguindo padrões rigorosos de cientificidade e reprodutibilidade, submetidos a uma avaliação interna criteriosa, mas não passam por revisão externa por pares. A publicação tem por objetivo ser uma plataforma para pesquisadores e estudantes da área Economia do Transporte Aéreo que os possibilite apresentar à sociedade a relevância de seus estudos, contribuindo com o desenvolvimento da economia brasileira.